

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Himoyalangan maydonda mangold o'simligini ekish va hosildorlikni o'rganish

Oybek Mamajonov

*Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta
ishlash fakulteti "Intensiv sabzavotchilik, bog'dorchilik,
uzumchilik va issiqxona xo'jaliklari" kafedrasi assistenti*

Kalit so'zlar: meva-sabzavot, uzumchilik, ko'klam, sabzovot, Mangold, Rubin, Nevesta, Izumrud.

Annotatsiya

O'zbekiston aholisini oziq-ovqat ta'minotini yaxshilash, qishloq xo'jalik ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda xo'jalik tarmoqlarini takomillashtirish asosiy omil hisoblanadi. Sabzavotlarni ilmiy asoslangan yillik iste'mol me'yori ularni yil davomida bir xilda iste'mol etilishini taqozo etadi. Bunga erishish uchun ochiq va ximoyalangan maydon sabzavotchiligini mutonosib ravishda rivojlantirish lozim. Issiqxona sabzavotchiligi qishloq xo'jaligining asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, aholini yilning mavsumdan tashqari davrida yangi, servitamin mahsulotlar bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Hozirda Andijon qishloq xo'jalik va agrotexnologiyalar instituti xududining 0,02 gektarlik himoyalangan yerida mangold(bargli lavlagi) navlarini yetishtirishda maqbul ekish muddatlari va ekish

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sxemalarini o'rganish mavzumizni ilmiy yangiligi bo'lib hisoblanadi.

Key words: fruits and vegetables, viticulture, vegetables, vegetables, Mangold, Rubin, Nevesta, Izumrud.

Annotation

Improvement of food supply to the population of Uzbekistan, improvement of economic sectors is the main factor in increasing the efficiency of agricultural production. Scientifically based annual consumption norm of vegetables requires that they be consumed uniformly throughout the year. To achieve this, it is necessary to develop open and sheltered vegetable growing in a balanced manner. Greenhouse vegetable growing is one of the main branches of agriculture, and it is important to provide the population with fresh, servitamin products in the off-season. Currently, the study of optimal planting periods and planting schemes for the cultivation of chard (leafy beet) varieties on the 0.02-hectare protected land of the Andijan Institute of Agriculture and Agro-Technology is considered a scientific novelty of our topic.

Qishloq xo'jalik samaradorligini oshirish, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash hozirgi kunda dolzarb, ma'suliyatli masaladir. Aholini yil davomida meva-sabzavot va poliz mahsulotlari bilan ta'minlashga alohida e'tibor berish lozim. Biz ushbu maqolamizda "Himoyalangan maydonda mangold o'simligini ekish va hosildorlikni o'rganish" haqida fikrlarimizni yuritamiz.

Mamlakatimiz aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash va meva-sabzavot uzumchilik mahsulotlarini jahon bozoriga eksport qilish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Respublikamiz aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash, ichki bozorni sifatli meva-sabzavot va uzumchilik mahsulotlari bilan to'ldirish maqsadida agrosanoat majmuida yetakchi tarmoqlardan biri hisoblangan meva-sabzavotchilik va uzumchilikni yanada rivojlantirish hamda issiqxona xo'jaliklarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bu tarmoq aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari, sanoat korxonalarini esa xomashyo resurslariga bo'lgan talabini uzluksiz qondirish imkoniyatini beradi. Shu sababdan sohani rivojlantirish uchun mamlakatimizda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash, iste'molchilar talabini mamlakatda yetishtirilayotgan meva-sabzavot, poliz, uzum va kartoshka mahsulotlari hisobiga to'la qondirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekistonda yetishtirilayotgan sabzavot o'simliklari turini kengaytirish uchun katta imkoniyatlar mavjuddir bu muammoni hal etish turli xil ko'kat sabzavotlarni zamonaviy texnologiyalar asosida issiqxonalarda yetishtirish ularni tarkibida oziq moddalari ko'p bo'lgan sabzovot o'simliklarini ishlab chiqarishga tadbiiq etish hisobiga amalga oshirilishi mumkin.

Tibbiyot fanlari akademiyasiga qarashli oziqlanish institutning ma'lumotiga ko'ra halqimizni ko'kat sabzovotlarga bo'lgan talabini qondirish uchun har bir odam 1 yilda ko'katlar yoki umumiy sabzovot mahsuloti me'yorini 16,5% qismini tashkil etish lozim ekanligini takidlagan.

Xalqimizni erta ko'klam davrida vitaminlarga boy bo'lgan mangold, salat, pasternak, ukrop, petrushka va seldrey kabi ko'kat sabzovot mahsulotlari bilan ta'min etish ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Bu o'simliklar tarkibida inson organizimi me'yorida rivojlanishi uchun zarur bo'lgan organik kislotalar efir

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

moylari va A, B, B2, C, PP, E kabi vitaminlar ko'pdir.

Bundan tashqari ko'kat sabzovotlarni ovqatlarda va qo'shimcha sifatida va ularni bezashda foydalaniladi sabzovotlarni yetishtirish mavsumlari yo'q bo'lgan davrlarda ko'kat sabzovotlarni yetirshirish ayniqsa muhim ahamiyatga egadir.

Mangold juda chiroyli - u sabzavot bog'ini va hatto gulzorni bezatadi, o'yilgan barglari bilan qizil bargli navlari ayniqsa chiroyli. Anemiya va ateroskleroz xavfiga duchor bo'lgan, diabetga chalinganlarga, homilador ayollarga, ovqat hazm qilish tizimi bilan bog'liq muammolarga (ich qotishi, qorin dam bo'lishi, jig'ildon qaynashi) tavsiya etiladi. SHuningdek yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilaydi, bolalarning o'sishiga yordam beradi, limfa tizimi faoliyatini yaxshilaydi. Bundan tashqari, erkin radikallarning sog'lom hujayralarga ta'sirini bostiradi va toksinlardan tanani tozalaydi. Bu saraton hujayralari, immun tizimi va metabolik kasalliklar rivojlanishini oldini oladi. Tabobatda – yallig'lanishga qarshi, gemostatik va antioksidant xususiyatlarni hisobga olgan holda shamollash, qon ketish, ko'z pardalarining yallig'lanishi, kamqonlik va vitamin yetishmovchilini davolashda ishlatiladi. SHuningdek, qondagi shakar darajasini tartibga soladi, miyani faollashtiradi va ko'zni mustahkamlaydi. SHu bilan birga, mangold nafaqat foyda keltiradi, balki zarar zarar xam keltirishi mumkin, agar ortiqcha iste'mol qilinsa, oshqozon-ichak trakti, diareya bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Asosan bargi va barg bandi iste'mol qilinadi.

Mangold urug'i +8+10°S da una boshlab, katta yoshdagi o'simliklari +15+23°S va +30°C haroratda ham o'sadi. SHuningdek, qisqa muddatli sovuqlarga bardoshli bo'lib asosan urug'idan ko'payadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Mangold o'simligining birinchi terimgacha o'suv davri 40-50 kun, barg uzunligi 23-25 sm, kengligi 16-17 sm, barg bandi uzunligi 27 sm. Mangold uzun poyali va bargli (30 sm gacha) bo'lib, ismaloqqa o'xshash. Barglarning rangi (oq, sariq, och va to'q-yashil) bilan farq qiladigan ko'plab navlar mavjud, barglar jingalak yoki silliq bo'lishi mumkin. Hosildorligi 2-5 kg/m².

Izumrud ertapishar nav. Unib chiqqanidan birinchi terimgacha 35-40 kun talab etiladi, umumiy vegetatsiya davri 60-70 kun. Bargpoyasi keng, suvli, uzunligi 30 sm gacha, yaproqlari uzunligi 20-25 sm uzunlikda. Bir tup o'simlikning mahsuldorligi 900-1000 gr. 1 m² maydondagi yashil massa mahsuldorligi 7.4 kg.

Rubin yuqori mahsuldor, o'rtapishar nav. Unib chiqqanidan birinchi terimgacha 40-47 kun, ommaviy yig'ib olingungacha esa 80-90 kun vaqt o'tadi. Barpoyalari vertical va ixcham. Bargpoyalari 20-30 sm, yaproqlari 20-25 sm gacha o'sib, bir tup o'simlikdan 700-800 gr, 1 m² maydondan esa 4.2 kg gacha shirali va qo'pol tolalarsiz yashil massa beradi.

Nevesta sovuqqa chidamli o'rtapishar nav bo'lib, birinchi terimga qadar 43-45 kun, ommaviy yig'ib olingunigach esa 55-60 kun vaqt o'tadi. Barglarining o'lchamlari ixcham, balandligi 60 sm gacha, shundan keng va go'shtdor yaproqlarining uzunligi 30-45 sm. Bir tup o'simlikning mahsuldorligi 900-1000 gr. 1 m² maydondan olinadigan yashil massa esa 6-7 kg.

Vesennaya raduga yorqin va foydali sog'lom navlarni aralashma urug'lari ochiq va himoyalangan maydon uchun tayyorlangan. Bularga Aliy(to' qizil), Zelyoniy(yashil), Izumrud va Nevesta navlari aralashmasi. Vesennaya raduga yosh barglari dietali salat uchun tavsiya etiladi. Sovuqqa chidamli o'rtapishar nav.

Unib chiqishidan birinchi terimgacha 40-45 kun va ommaviy yig'ib olingungacha

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

55-60 kun vaqt talab qiladi. Bargpoyalari tik va ixcham, balandligi 50-60 sm, 1 m² maydondagi yashil massasi 4-5 kg.

Tajribalar asosida qimmatli belgilar bo'yicha mangoldning istiqbolli navlari ajratib olingan: sovuqqa chidamligi bo'yicha –Izumrud va Rubin nav namunalari, tezpisharligi buyicha- Nevesta va Vesennaya raduga nav namunalari hamda yuqori hosildorlik bo'yicha - Izumrud ,Vesennaya raduga nav namunalari. Mangold o'simligini unib chiqqandan so'ng 40-50 kun o'tgach istemol qilinadi. SHuning uchun ham aholini servitamin sabzavot mahsulotlari bilan ta'minlash juda katta ahamiyatga ega. Navbatma-navbat barglari terilib ishlatiladi. Qish oldidan ekilgan ko'kat ekinlarni to'laligicha hosilini aprel oyining oxiri may oyining boshlarida yig'ishtirib olish mumkin. Mangold o'simligidan gektaridan 50-60 tonnagacha ko'k massa hosil olish mumkin.

Rossiyada keltirilgan mangoldning Rubin ,Nevesta, Vesennaya raduga va Izumrud navini 3 xil ekish muddati va 3 xil ekish sxemasida ekiladi va ularni nomavsumiy muddatlarda ekish muddati va ekish sxemalaridagi hosilini o'rganilgan. bu navlar na'munasi ertapishar mangoldlar bo'lib, bu navlarni barglarini go'shtdor, bargini yuzasi yaltiroq ochiq va yopiq joylarda o'stirishga juda mos. Izumrud va Vesennaya raduga navlari yuqori hosil berishi bilan ajralib turdi. Rossiya va chet el davlatining seleksioner olimlari tomonidan yaratilgan bo'lib ochiq va yopiq joylarda ekish uchun tavsiya qilingan.

Demak mangold o'simligini ekish muddati va ekish sxemalari uning hosildorligiga o'rganishimizda ularni o'sish va rivojlanishda hamda ulardan mo'l hosil olishda nafaqat oziqlantirishda, parvarishlash sharoiti muxim bo'lib qolmay bu o'simliklarni tabiiy iqlim sharoitiga moslasha olishi hamda maqbul ekish

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

muddatlari va ekish sxemalarini to'g'ri tanlash ham oziqlanish maydonini keng va tor bo'lishi birinchi o'rindagi ishlardan deb hisoblaymiz. Chunki Respublikamiz tabiiy iqlim sharoiti keskin o'zgaruvchanligi tuproq xususiyatlariga mos keladigan ekish muddatlari va ekish sxemalari shunga muvofiq ularni o'sib rivojlanishiga sharoitlar yaratishni taqazo qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. “O‘zbekistonda oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari “ Toshkent- Xalqaro konfrentsiyasi 2014 yil 5-6 iyun.
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 10 yanvardagi “Meva-sabzavotchilik va uzumchilik sohasini isloh qilish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-255 Qarori
- 3.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovni “Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish va ichki bozorni to‘ldirish bo‘yicha qo‘shimcha choralari to‘g‘risida”gi Qarori. – Toshkent, 2009 yil 26 yanvar
4. Kononkov P.F., R.A.Kamarova – Salat, v ki zelenykh ovoshnye kultury. Moskva – 1975 g.
5. Karimov A.K. Podzimniy sev ovoshnix kultur.//Tr. UzNIIOBKiK.- Выр. 4.- Tashkent.- 1965.- 23-37 s.
6. Meyejas J.A.Self-fertility and associated flower head traitsin the Iberion taxa of Lastusa and related genera (Asteraseae)//-Plant Systematiss and evolution.- 1994.-191.-3-4.-147-160p.
7. Muxanova YU.I. ,Komarovoy R.A. Metodicheskiye ukazaniya po selektsii zelenykh, pryano-vkusovykh i mnogoletnix ovoshnykh kultur .// Byul.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

VASXNIL –Выр. Moskva – 1987 . 3-10.-15-20.s.

8.Sokol P.F. Uluchsheniye kachestva ovoцных i baxчевых kultur –M: Kolos, 1978, -S. 293.

9.Andreas G. Eissalat – eine Kultur mit Zukuntet Rhein. Obst Lierpflazen, 1983, Internet saytlari:

Kapelnoye orosheniye. /<http://www.drip.agrodepartament.ru>.

Kapelnoye orosheniye. /<http://www.yug-poliv.ru>.

Kapelны poliv. /<http://www.propoliv.ru>.

Kapelны poliv «lentami»./<http://www.hovzo.ru>.

<http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/splist.1899>

<https://edaplus.info/produce/chard.html>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/>

